

Maja Kern, Anke Sodogé, Andreas Eckert

Die Sicht der Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auf die Zusammenarbeit mit den heilpädagogischen Fachpersonen

Zusammenfassung

Über die praktische Umsetzung von Konzepten der Kooperation von Schule und Familie ist bislang wenig bekannt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) sind wir der Frage nachgegangen, wie Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf die Zusammenarbeit mit sonderpädagogischen Fachpersonen in der Praxis bewerten. Die deskriptiven Ergebnisse der Fragebogenerhebung geben Einblick in die Sichtweise der Eltern: Zahlreiche Aspekte der Zusammenarbeit werden als wichtig bewertet und ihre Umsetzung gelingt in der Praxis mehrheitlich gut. In einigen Belangen zeigen die Eltern gleichzeitig Verbesserungspotential auf.

Résumé

Jusqu'à présent, nous disposons encore de peu d'informations sur la mise en œuvre de concepts de coopération entre famille et école. Dans le cadre d'un projet de recherche mené par la Haute école de pédagogie spécialisée de Zurich (HfH), on a cherché à savoir comment les parents d'élèves présentant des besoins éducatifs particuliers évaluaient en pratique la collaboration avec les professionnels du domaine de la pédagogie spécialisée. Les résultats descriptifs de l'enquête donnent un aperçu de ce que pensent les parents: de nombreux aspects de la collaboration sont jugés importants et leur mise en œuvre dans la pratique se passe bien dans la plupart des cas. Des améliorations sont cependant souhaitées sur plusieurs points par les parents.

Die Zusammenarbeit mit der Familie hat eine grosse Bedeutung für die Lern- und Leistungsentwicklung von Kindern (vgl. z. B. Henderson & Mapp, 2002; Walper & Wendt, 2009) und ist zu einem wichtigen Bestandteil der (heil-)pädagogischen Arbeit geworden. Die Bemühungen, die Eltern in die Schule einzubeziehen, werden immer häufiger gesetzlich verankert und finden sich in der Regel im Leitbild einer Schule. Darüber, wie entsprechende Konzepte in der Praxis umgesetzt werden, ist bislang jedoch wenig bekannt. Das veranlasste uns, sonderpädagogische Fachpersonen zur praktizierten Zusammenarbeit und deren Wichtigkeit zu befragen, ausgehend von eigens formulier-

ten Gelingensbedingungen (Eckert, Sodogé & Kern, 2012, Sodogé, Eckert & Kern, 2012). Im vorliegenden Artikel wird nun ergänzend die Sicht der Eltern auf die Zusammenarbeit dargestellt.

Den Ausgangspunkt unseres Forschungsvorhabens bildete eine Literaturlauswertung aktueller empirischer Publikationen sowie vorliegender Konzepte zur Zusammenarbeit mit Eltern im Handlungsfeld Schule. Im anglo-amerikanischen Raum hat die Erforschung des Themas eine lange Tradition. Epstein et al. (2009) haben zahlreiche Befunde und Konzepte in einem Rahmenmodell zu sechs Typen des Parental Involvement zusammengefasst, welches auch die

deutschsprachigen Publikationen massgeblich beeinflusst hat (z. B. Fürstenau & Gommolla, 2009; Neuenschwander et al., 2005; Rüesch, 1999). Neuenschwander et al. (2005, S. 183–185) sind der Ansicht, dass für den Erfolg der Zusammenarbeit vor allem die Prozessqualität der Kontakte ausschlaggebend sei, welche sich aus den Aspekten «gegenseitige Information», «Aufbau von gegenseitigem Vertrauen» sowie der «Koordination von pädagogischen Massnahmen» zusammensetze. Sachers (2008, S. 69) Beschreibung der Voraussetzungen für eine gelingende Kooperation von Schule und Familie entspricht weitgehend diesen Qualitätsmerkmalen, die er als Information, Achtung, Vertrauen und Kooperation bezeichnet. Sodogé und Eckert (2004, 2007) benennen

aus der systemischen Perspektive vier Aspekte, die zu einer gelingenden Kooperation beitragen: die Überzeugung, dass die Kooperation gewinnbringend ist, die Sichtbarmachung des Gewinns, die spezielle Schulung der Fachpersonen und die Formulierung von Arbeitsbündnissen, um die Kooperation zur gemeinsamen Aufgabe zu machen.

Vor diesem Hintergrund haben wir Qualitätsmerkmale der Zusammenarbeit von sonderpädagogischen Fachkräften und Eltern inhaltlich zusammengefasst und systematisiert. Entstanden sind vier Kategorien von Kriterien einer gelingenden Zusammenarbeit, die durch Unterkriterien ausdifferenziert werden (siehe Tabelle 1). Eine ausführliche Beschreibung des Kriterienkatalogs findet sich in Eckert et al. (2012).

Tabelle 1: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert et al., 2012, S. 84)

Grundlagen der Zusammenarbeit	Gestaltung der Zusammenarbeit	Inhalte der Zusammenarbeit	Haltungen in der Zusammenarbeit
Konzeptionelle Verankerung	Vielfältigkeit und Flexibilität	Informationsangebote	Positive Atmosphäre
Zeitlicher Rahmen	Regelmässigkeit	Beratungsangebote	Wirksamkeitsüberzeugung
Räumliche Bedingungen	Vernetzung (intern / extern)	Familienunterstützung	Ressourcenorientierung
Fachliche Kompetenz	Planung und Dokumentation	Ermutigung zur Beteiligung	Gleichberechtigung
		Entscheidungsfindung	

Aufbauend auf diesen Kriterien haben wir einen Fragebogen entwickelt, den wir knapp 400 Fachpersonen vorlegten, welche an der schulischen Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf beteiligt sind. Die Ergebnisse zeigen, dass ihnen die Kooperation mit den Eltern gemäss eigener Einschätzung gut bis sehr gut gelingt. Im Bereich der Grundlagen der Zusammenarbeit gibt es dabei einige Aspekte, die sie als

nicht optimal umgesetzt sehen. Dies sind namentlich ungünstige zeitliche Rahmenbedingungen sowie teilweise verbesserungswürdige Beratungskompetenzen. Die von uns formulierten Gelingensbedingungen werden allgemein als wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt, was deren Relevanz für die Praxis bestätigt. Die Fachpersonen sehen die meisten Aspekte ihrer Wichtigkeit entsprechend umgesetzt, d. h. die Diskre-

panz zwischen Ist-Zustand und Wichtigkeit bzw. zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist im Gesamten gesehen gering. Grösste Unterschiede finden sich bei den genannten Kriterien der Zeit und der Fachkompetenz (Sodogé et al., 2012).

Mit der anschliessenden Befragung der Eltern wollten wir die Erkenntnisse zur Fragestellung ergänzen. Gemäss dem aktuellen Forschungsstand vermuteten wir Diskrepanzen zwischen der Beurteilung der verschiedenen Aspekte der Zusammenarbeit durch die Eltern und durch die sonderpädagogischen Fachpersonen. Da die Kooperation in der Schnittstelle zweier verschiedener Systeme stattfindet, die mit unterschiedlichen Erwartungen, Einstellungen und Hintergründen aufeinander treffen, wissen die Fachpersonen häufig wenig über die Sichtweise der Eltern (Sacher, 2008, S. 34). Ebenso fühlen sich die Eltern vielfach über die Ziele und Erwartungen der Lehrpersonen unzureichend informiert (Epstein & Sanders, 2000, S. 228). Ergebnisse aus dem Kanton Zürich weisen darauf hin, dass die Eltern mit den Informations-, Kontakt- und Mitwirkungsmöglichkeiten an den Schulen nur teilweise zufrieden sind (Fachstelle für Schulbeurteilung, 2010, S. 14–15).

Mit der Befragung von Eltern suchten wir folgende Fragen zu beantworten:

- Wie beurteilen Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Zusammenarbeit mit schulischen Fachpersonen? (Ist-Zustand)
- Welche Wichtigkeit messen die Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den einzelnen Aspekten der Zusammenarbeit mit Fachpersonen bei?
- Welche von den Eltern gewünschten Veränderungen lassen sich aus dem Vergleich Ist-Zustand und Wichtigkeit ableiten?

Methode

Fragebogen

Die Grundlage für die Befragung bildete ein online-Fragebogen zur Zusammenarbeit mit schulischen und therapeutischen Fachpersonen, der sich an Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf richtet und auf dem oben beschriebenen Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit (Eckert et al., 2012) aufbaut. Er beinhaltet im ersten Teil Fragen zur schulischen Situation des Kindes sowie zu Hintergrundvariablen der Eltern. Der Hauptteil besteht aus Statements zu den Gelingensbedingungen der Zusammenarbeit, die von den Eltern je auf einer sechsstufigen Skala hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis (Ist-Zustand) sowie der Wichtigkeit für eine gelingende Zusammenarbeit bewertet werden sollen. Die Items entsprechen weitgehend denjenigen des Fragebogens für die Fachpersonen (Sodogé et al., 2012). Formulierungen wurden dabei der Zielgruppe angepasst, zudem wurden Statements zusammengefasst, um den Umfang adressatenorientiert zu reduzieren.

Stichprobe

Die Zielgruppe der Befragung waren Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, welche Schulen besuchen, deren Fachpersonen an der ersten Befragung teilgenommen hatten. Die betreffenden 68 Schulleiterinnen bzw. Schulleiter erhielten Informationsblätter inklusive eines Links zur online-Befragung mit der Bitte, diese an die Eltern zu verteilen.

Die geringe Beteiligung von nur 42 Elternteilen lässt sich unseres Erachtens zum einen durch dieses scheinbar aufwändige und hindernisreiche Vorgehen, zum anderen durch den möglicherweise als anspruchsvoll und umfangreich erlebten Fragebogen erklä-

ren. Da 11 Fragebögen nur unvollständig ausgefüllt waren, konnten schlussendlich nur 31 in die Analyse einbezogen werden: fünf aus dem Kanton Aargau und 26 aus dem Kanton Zürich. Die Teilnehmenden waren mehrheitlich Mütter (n=26) und gehörten der Altersgruppe 31 bis 40 Jahre (n=13) oder 41 bis 50 Jahre (n=17) an. Fast alle Kinder besuchen die Regelschule (n=30), die meisten davon in der Unterstufe (n=19), vier im Kindergarten und acht in der Mittelstufe.

Ergebnisse

Das Ziel der Auswertungen war, einen Einblick in die Sichtweise der Eltern von Kin-

dern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu erlangen. Auf Grund der kleinen, nicht repräsentativen Stichprobe erfolgte keine schliessende Statistik. Den Schwerpunkt der folgenden Ausführungen bildet vielmehr die Beschreibung ausgewählter Ergebnisse auf der Itemebene.

Zusammenfassend wurde zur Übersicht in einem ersten Schritt der Mittelwert über alle Items je bezüglich Ist-Zustand und Wichtigkeit berechnet: Aus der Sicht der Eltern werden die beschriebenen Gelingensbedingungen insgesamt gut (m=4.2) in die Praxis umgesetzt und sind wichtig (m=4.8) (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Mittelwert Ist-Zustand und Wichtigkeit (alle Items)

Die einzelnen Items werden allerdings sehr unterschiedlich bewertet. Im Ganzen beurteilen die Eltern die formulierten Gelingensbedingungen wie beschrieben als wichtig, 17 Items werden sogar als sehr wichtig (m>5) eingeschätzt. Die meisten dieser Items gehören zur Kategorie «Haltungen in der Zusammenarbeit». Die Eltern legen demnach erstens besonderen Wert auf eine positive Atmosphäre im Schulhaus und in der Kooperation mit den Fachpersonen, zwei-

tens darauf, dass die Beteiligten davon überzeugt sind, dass die Zusammenarbeit wirksam ist und drittens, dass die Fachpersonen und die Eltern gleichberechtigt an der Erziehung des Kindes beteiligt sind. Über alle Kategorien verteilt finden sich gleichzeitig einzelne Items, die nur als eher wichtig eingeschätzt werden, ein einziges Item erhält die Bewertung eher unwichtig: Dieses betrifft den Besuch der Eltern durch die sonderpädagogischen Fachpersonen zu Hause.

Der Mittelwert der Einschätzung des Ist-Zustandes ist etwas geringer als derjenige der Wichtigkeit. Auch hier sind Unterschiede zwischen den Items vorhanden. Die Mehrheit der formulierten Kriterien zur gelingenden Kooperation wird als gut in die Praxis umgesetzt beurteilt. 7 Aspekte werden gemäss den Eltern nahezu optimal im Schulalltag umgesetzt ($m > 5$). Es ist kein konkretes Muster erkennbar, welches darauf schliessen lässt, dass eine Kategorie der Gelingensbedingungen besonders gut in die Praxis umgesetzt wird, denn die entsprechenden Items sind verteilt aufzufinden.

Die Eltern sehen die formulierten Gelingensbedingungen allerdings nicht in allen Bereichen als optimal in der Praxis umgesetzt: 8 Aspekte schneiden sogar schlechter als mittelmässig ab ($m < 3.5$). Von besonderem Interesse sind davon die 5 Items (s. u.), welche zusätzlich zur eher mangelhaften Realisierung im Schulalltag von den Eltern als wichtig eingeschätzt werden. Zusammen mit 4 weiteren Items, die im Folgenden genauer beschrieben werden, fallen sie durch eine grosse Diskrepanz zwischen Ist-Zustand und Wichtigkeit auf und geben so Aufschluss darüber, ob die Eltern in den entsprechenden Bereichen Handlungsbedarf sehen.

Abbildung 2: 9 Items mit hoher Diskrepanz zwischen Ist-Zustand und Wichtigkeit

Bei vier Items wird die Wichtigkeit als besonders hoch ($m > 5.0$) eingeschätzt, die Umsetzung der entsprechenden Gelingensbedingungen in der Praxis gelingt gemäss den Eltern jedoch nur mittelmässig. Dem-

nach wünschen sich die Eltern, dass die Fachpersonen für die Zusammenarbeit mehr Zeit hätten und dass sie die Eltern vermehrt auch bei Erziehungsfragen beraten. Die Eltern möchten häufiger zur Mitarbeit

bei Schul- und Klassenanlässen bzw. zur Unterstützung in der Therapie ermutigt werden und Schwierigkeiten mit ihrem Kind bei den Fachpersonen besser offen ansprechen können.

Drei Items werden bei nicht optimaler Umsetzung in die Praxis ($m=3.3$ bis 3.6) doch als mittelwichtig ($m=4.6$ bis 4.8) eingeschätzt: Die Eltern wünschen sich mehr konkrete Hilfen, um ihr Kind beim Lernen zu Hause (Hausaufgaben, Sprach- und Sprechübungen u. a.) besser unterstützen zu können und möchten, dass Gespräche zwischen ihnen und den Fachpersonen regelmässig stattfinden, auch wenn es keinen aktuellen Anlass dazu gibt. Schliesslich ist es den Eltern wichtig, in der Zusammenarbeit von den Fachpersonen allgemein mehr zum Umgang mit ihrem Kind zu lernen.

Zwei Aspekte der Zusammenarbeit werden aus Sicht der Eltern in der Praxis deutlich schwach umgesetzt ($m=2.8$ resp. 2.7), sind aber dennoch eher wichtig ($m=3.9$ resp. 4.0): Die Eltern wünschen sich demnach mehr feste Zeitgefässe, die im Schulhaus für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen sowie verstärkte Förderung der Kontakte der Eltern und Familien untereinander, wie z. B. in Elterngesprächskreisen.

Diskussion

Insgesamt bewerten die Eltern die formulierten Gelingensbedingungen mehrheitlich als wichtig bis sehr wichtig, was die Relevanz der von uns erarbeiteten Kriterien bestätigt. Die Eltern sind zudem grösstenteils mit der praktizierten Zusammenarbeit mit den schulischen Fachpersonen zufrieden. In einigen Bereichen der Zusammenarbeit mit den schulischen und therapeutischen Fachpersonen sehen sie allerdings erheblichen Handlungsbedarf. Insbesondere wünschen sie sich, dass mehr Zeit und mehr feste Zeit-

gefässe für die Zusammenarbeit zur Verfügung stünden. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der Befragung der Fachpersonen, welche sich ebenfalls mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit den Eltern wünschen (Sodogé et al., 2012, S. 70). Anders als die schulischen und therapeutischen Fachpersonen denken die Eltern, dass mehr regelmässige und von aktuellen Anlässen unabhängige Gespräche stattfinden sollten. Eltern erwarten zudem in den Gesprächen von den Fachpersonen vermehrt konkrete Hilfestellungen, wie sie ihre Kinder zu Hause beim Lernen unterstützen können, Beratung zu allgemeinen Erziehungsfragen und Hinweise auf Formen und Möglichkeiten des Kontakts mit anderen Eltern, deren Kinder ähnliche Schwierigkeiten haben wie die eigenen. Im weiteren bemängeln sie, dass Schwierigkeiten nicht in jedem Fall offen angesprochen werden können, was darauf schliessen lässt, dass teilweise noch am Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und einer positiven Atmosphäre gearbeitet werden sollte. Dies könnte unter anderem dadurch optimiert werden, dass Eltern im Bedarfsfall mehr Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit im Schulalltag oder der Therapie angeboten würden.

Betrachtet man die Forschungsergebnisse insgesamt, so kann festgehalten werden, dass der Zusammenarbeit zwischen Eltern und sonderpädagogischen Fachpersonen an Schulen in den Kantonen Zürich und Aargau von allen Beteiligten eine grosse Bedeutung beigemessen wird. In vielen Bereichen gelingt die Kooperation gut bis sehr gut, in wenigen Handlungsfeldern besteht Veränderungsbedarf. Dieser wird von Eltern und Fachpersonen teils übereinstimmend, teils aber auch diskrepant beschrieben.

Lic. phil. Maja Kern
maja.kern@hfh.ch

Prof. Dr. Anke Sodoge
anke.sodoge@hfh.ch

Prof. Dr. Andreas Eckert
andreas.eckert@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

Literatur

- Eckert, A., Sodogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 27 (1), 76–90.
- Epstein, J. L. & Sanders, M. G. (2000). Connecting home, school and community: New directions for social research. In M. T. Hallinan (Hrsg.), *Handbook of the Sociology of Education* (S. 285–306). New York: Kluwer Academic.
- Epstein, J. L. et al. (2009). *School, Family, and Community Partnerships. Your Handbook for Action* (3. Auflage). Thousand Oaks, California: SAGE.
- Fachstelle für Schulbeurteilung. (2010). *Jahresbericht 2009/2010*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.). (2009). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Henderson, A. T. & Mapp, K. L. (2002). *A New Wave of Evidence. The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement*. Austin, Texas: National Center for Family and Community Connections with Schools.
- Neuenschwander, M. P. et al. (2005). *Schule und Familie. Was sie zum Schulerfolg beitragen*. Bern: Haupt.
- Rüesch, P. (1999). *Gute Schulen im multikulturellen Umfeld. Ergebnisse aus der Forschung zur Qualitätssicherung*. Zürich: Orell Füssli.
- Sacher, W. (2008). *Elternarbeit. Gestaltungsmöglichkeiten und Grundlagen für alle Schularten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2004). Kooperation mit Eltern in der Sonderschule – Ergebnisse einer Befragung von Eltern und Sonderschullehrern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 55 (10), 453–461.
- Sodogé, A. & Eckert, A. (2007). Kooperation mit den Eltern – ein Hindernislauf? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen – Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 3, 195–211.
- Sodogé, A., Eckert, A. & Kern, M. (2012). Kooperation von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften in der Schule – Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung. *Heilpädagogische Forschung*, 1, 66–78.
- Walper, S. & Wendt, E.-V. (2009). Familie. In S. Andreassen et al. (Hrsg.), *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 307–321). Weinheim: Beltz.